

A NEUROPSICOPEDAGOGIA E AS PROPOSTAS EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

[Educação, Pedagogia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 21/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12212286

Ariadna Medeiros de Souza Freitas

RESUMO

Partindo do entendimento que o processo de aprendizagem depende de ambiente adequado e propostas que possa auxiliar na aquisição de conhecimentos, tendo como base compreender que a neuropsicopedagogia pode auxiliar os educandos na aprendizagem e socialização, sendo assim, destaca-se ainda sua importância em relação à inclusão e integração do aluno especial no ambiente educacional, destacando-a como fundamental na aquisição de conhecimentos, sendo que as funções do sistema nervoso estão interligadas no processo de aprendizagem, portanto, qualquer alterações no sistema neurais cognitivo propiciam dificuldade de aprendizagem, que devem ser acompanhadas por um profissional para amenizar os problema. A aprendizagem pode ser entendida como sendo a mudança de comportamento resultante do ato de ensinar e aprender e no processo viabilizado pela plasticidade dos processos neurais cognitivos, sendo assim importante a neuropsicopedagogia apresenta-se como uma forma

de compreender o processo de aprendizagem, apontando estratégias e propostas educativas que possam auxiliar no desenvolvimento e adaptação do educando no espaço educativo e nas relações sociais. Alterações nos processos neurais que regem a aprendizagem levam aos chamados transtornos de aprendizagem, tais transtornos podem se manifestar em dificuldades motoras ou psicomotoras, de atenção, memorização, compreensão, desinteresse, escassa participação e problemas de comportamento. Após compreender o funcionamento intelectual da criança, o processo de aprendizagem, assim como seus transtornos, a neuropsicopedagogia pode instrumentar diferentes propostas que podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do aluno.

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. Neuropsicopedagogo. Inclusão

ABSTRACT

Starting from the understanding that the learning process depends on an appropriate environment and proposals that can assist in the acquisition of knowledge, based on understanding that neuropsychopedagogy can help students in learning and socialization, therefore, its importance in relation to inclusion and integration of special students in the educational environment, highlighting it as fundamental in the acquisition of knowledge, given that the functions of the nervous system are interconnected in the learning process, therefore, any changes in the cognitive neural system lead to learning difficulties, which must be accompanied by a professional to alleviate the problem. Learning can be understood as the change in behavior resulting from the act of teaching and learning and in the process made possible by the plasticity of cognitive neural processes, therefore, it is important that neuropsychopedagogy presents itself as a way of understanding the learning process, pointing out strategies and educational proposals that can assist in the development and adaptation of the student in the

educational space and in social relationships. Changes in the neural processes that govern learning lead to so-called learning disorders. Such disorders can manifest themselves in motor or psychomotor difficulties, attention, memorization, comprehension, lack of interest, little participation and behavior problems. After understanding the child's intellectual functioning, the learning process, as well as their disorders, neuropsychopedagogy can implement different proposals that can assist in the student's teaching-learning process.

Keywords: Learning. Development. Neuropsychopedagogue. Inclusion

1. Introdução

Tendo como base de que a neuropsicopedagogia busca por meios de compreender as funções cerebrais para o processo de aprendizagem, com intuito na reabilitação e prevenção dos eventuais problemas detectados nos indivíduos e as relações entre o cérebro e o processo de aprendizagem, no sentido de investigar as diversas áreas cognitivas do indivíduo.

Justificou-se a escolha do tema devido aos apontamentos sobre o processo as dificuldades encontradas pelos educadores pela falta de conhecimento sobre a relação do cérebro com o desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo e os métodos e estratégias que o neuropsicopedagogo pode apresentar para melhorar a qualidade do ensino e as propostas inclusivas

A problemática norteadora da pesquisa deu-se pela necessidade compreender como acontece o processo de aprendizagem e contribuição da neuropsicopedagogia no processo de aquisição de aprendizagem no ambiente educacional?

O objetivo principal consistiu em discutir como acontece o processo de ensino-aprendizagem e o papel do neuropsicopedagogo no espaço educativo.

O desenvolvimento foi estruturado em duas partes sendo a primeira abordando papel do neupsicopedagogo e as propostas inclusivas no espaço educacional e segunda sobre a neuropsicopedagogia e o processo de aquisição de aprendizagem no ambiente educativo.

A metodologia foi baseada em pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo, tendo como fontes de pesquisas autores que abordem sobre o tema proposto, livros, sites e artigos que contemplem assuntos relacionados a neuropsicopedagogia e o processo de ensino-aprendizagem.

2.A Neuropsicopedagogia e as ações educativas em relação ao processo de aprendizagem no espaço educacional

A Neuropsicopedagogia busca no entanto intervir junto ao educando procurando maneiras eficientes de promover uma qualidade de vida significativa ao indivíduo, diante disso a necessidade da busca constante de conhecimento sobre os transtornos, síndromes, patologias e distúrbios que possam bloquear ou retardar o processo de aprendizagem e assim propor intervenções que possam estabelecer o equilíbrio e melhorar as condições de vida do indivíduo.

[...] a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do desenvolvimento, das estruturas, das funções e das disfunções do cérebro, ao mesmo tempo que estuda os processos psicognitivos responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino”
(FONSECA, 2014, p.1)

Assim, as práticas de sala de aula devem ser articuladas por metodologias de ensino que estimulem vivências e que levam o aluno a aprender a aprender, propiciando condições essenciais da aprendizagem, que potencialize a capacidade de pensar de cada um, de questionar e entrar em conflitos com novas ideias.

Verifica-se no entanto, a importância de conhecer os sintomas e problemas de dificuldades de aprendizagem para que possa ser adotadas propostas de acordo a necessidade apresentada e a mudanças e estratégias que devem ser feitas para que possam atender ao aluno e promover melhor condição de aprendizagem e adaptação no meio educacional.

O Neuropsicopedago como atuante no espaço educacional, pode ser compreendido como o profissional que tem como objetivo identificar a queixa da escola, aproveitar a situação, intervir, realizar o diagnóstico e propor intervenção para situação apresentada, partindo de entendimentos que a neuropsicopedagogia apresenta como uma área do conhecimento, tendo em vista os processos de ensino e aprendizagem, que se compõe na avaliação de indivíduos em defasagem, tendo em vista de que

indivíduos não se desenvolvem fora dos contextos históricos, sociais, culturais, econômicos e educacionais, e o funcionamento do cérebro é justamente uma interação dos impulsos nervosos ao transmitir por meio das sinapses a liberação de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores (RAQUEL ARAUJO, 2010, p.149).

Diante desses pontos elencados o Neupsicopedagogo exerce um papel fundamental no âmbito escolar, atuando de forma a socializar os conhecimentos disponíveis, promovendo o desenvolvimento cognitivo, social e intelectual do educando, pois através da interação do sujeito ao seu meio, acontece assim a aquisição de novos saberes.

Entende-se que o mesmo deve ser especializado ao conhecer o processo de aprendizagem, abordagens pedagógicas utilizadas pelos educadores, o currículo da escola e as estratégias didáticas que promovem aprendizagem, tem condições de identificar as causas dos problemas e onde elas se concentram.

Entretanto, para que aconteça o processo cognitivo do aluno no cotidiano escolar, é necessário entendimento sobre ampla inter-relação de desenvolvimento deve agregar-se aos fatores psicológicos, biológicos e culturais, esses por sua vez, precisam estar sintonizados para alcançar o sucesso escolar dos envolvidos nesse contexto.

Diante dos pontos elencados, percebe-se a necessidade do profissional compreender os objetivos da Neurociência , visto que esta apresenta-se como objetivo de estudar as relações entre o cérebro e o comportamento humano, ao entrelaçar esses conhecimentos junto a Educação, se propõe desenvolver propostas de ensino que visam melhorar a qualidade de vida e aprendizagem do educando, o cérebro é um órgão do corpo humano que tem funções específicas de registrar, conservar e expressar informações importantes na vida diária do indivíduo, visto que

As neurociências não propõem uma nova pedagogia e nem prometem solução para as dificuldades da aprendizagem, mas ajudam a fundamentar a prática pedagógica que já se realiza com sucesso e orientam ideias para intervenções, demonstrando que

estratégias de ensino que respeitam a forma como o cérebro funciona tendem a ser mais eficientes.
(CONSENZA E GUERRA 2011,p.139)

Valer-se desse processo consiste em desenvolver estratégias que possam favorecer uma aprendizagem significativa, portanto, é fundamental conhecer toda estrutura e dinâmica do funcionamento para compreender as relações complexas de aprendizagem do ser humano.

é importante ressaltar que como a Neurociência cognitiva objetiva estudar e estabelecer relações entre cérebro e cognição principalmente em áreas relevantes para a educação, o diagnóstico precoce de transtornos de aprendizagem está entre as prioridades da Neuroaprendizagem, o que revelará também melhores métodos pedagógicos de desenvolver a aquisição de informações e conhecimentos em crianças com transtornos e dificuldades do aprender, assim como a identificação de seus estilos individuais de aprendizagem no contexto escolar. (MALUF, 2005, p78).

Desta forma os conhecimentos Neuropsicopedagógicos possibilitam entender como acontece o processo de aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo proporcionando melhor aproveitamento dentro das propostas educacionais, assim, o profissional que vai atuar no ambiente escolar deve pensar nas diferentes demandas do sistema, para que suas ações sejam coerentes com a realidade da situação apresentada,

sendo assim estar atento as diferentes formas de funcionamento da instituição, envolvendo toda sua estrutura física, administrativa e humana

a escola vai se transformando, seus propósitos adotam novas dimensões e suas necessidades e objetivos também se modificam. Para a instituição entendida em sua globalidade, o trabalho psicopedagógico deve dispor, por sua vez, de referências e instrumentos capazes de ajudá-la.
(MONERO E SOLÉ 2000, p.13)

Sobre o processo inclusivo, enfocando a Educação Especial, esta aliada aos conhecimentos da Neuropsicopedagogia, podem desenvolver propostas educativas que possam promover aprendizagem e adaptação do aluno no meio em que está inserido.

2.1 O neuropsicopedagogo e as ações educativas inclusivas e de aprendizagem

O neuropsicopedagógico, no ambiente educacional tem como base socializar os conhecimentos disponíveis, assim, oportunizar o desenvolvimento cognitivo e a construção de regras de conduta, dentro de um projeto social que vise a formação do indivíduo de forma que possa atuar com autonomia no contexto do qual faz parte, entretanto, é fundamental conhecer toda estrutura e dinâmica do funcionamento para compreender as relações complexas de aprendizagem do ser humano, “A neurociência compreende o estudo do sistema nervoso e suas ligações com toda a fisiologia do organismo, incluindo a relação entre cérebro e comportamento” (VENTURA 2010, p.123).

Desta forma os conhecimentos Neuropsicológicos possibilitam entender como acontece o processo de aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo proporcionando melhor aproveitamento dentro das propostas educacionais.

A neuropsicologia pode instrumentar diferentes profissionais ao fornecer subsídios para investigar a compreensão do funcionamento intelectual da criança, como médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos, promovendo uma intervenção terapêutica mais eficiente (COSTA , 2004,p.21).

Dessa forma, entende-se que o docente deve ter como base inserir propostas e metodologias que vise aprendizagem e construção de novos conhecimentos, tendo como base propiciar ao educando participar efetivamente das atividades desenvolvidas no ambiente educacional,

O processo de ensino na perspectiva educacional deve estar coerente com as necessidades dos educandos, verificando que as estratégias e propostas educacionais buscam promover o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, sendo assim, a importância e utilizar os conhecimentos da neurociência como base para elaboração de um ensino de qualidade e significativo para os educandos," para ocorrer a aprendizagem é necessário que haja interação ou troca de experiências do indivíduo com seu meio ou comunidade educativa". (LACOMY 2008, p.17).

Diante desses pontos elencados, entende-se que as áreas do conhecimento que antes agiam independentes uma das outras, começaram a fazer relações, denominado neuroeducação, promovendo desta forma a identificação, diagnóstico, reabilitação e prevenção frente

às dificuldades e distúrbios das aprendizagens na Educação Básica, partindo do entendimento de que a

Representação de entretenimentos e jogos que promovam a motivação e interesse da criança a participar de forma ativa; conter elementos de diferenciação que possam prender a atenção da criança durante o processo; possibilitar a estimulação das áreas mais comprometidas da criança, utilizando-se das mais desenvolvidas a fim de tornar a intervenção mais completa possível; eliminação de fatores inibitórios que possam bloquear a estimulação programada (PERUZZOLO; COSTA, 2015, p.7).

É necessário que todo trabalho realizado seja elaborado em parceria com família, escola, professores, ou seja, todos elementos que fazem parte da vida diária do indivíduo, pois são elementos importante para identificar e propor intervenção adequada, tendo em vista as possibilidades de avanços nas pesquisas sobre a aprendizagem, para que a educação na contemporaneidade se torne cada vez mais reflexiva e significativa.

Partindo do entendimento de que a aprendizagem consiste na mudança de comportamento, onde acontece a assimilação de novos saberes, sendo usados em situações diversas ou semelhantes, dentro desta perspectiva que a neuropsicopedagogia busca não só pelo viés de aprender, mas também em ensinar, sendo assim, oportuniza “identificação de uma análise biopsicológica e comportamental do educando por meio dos estudos de anatomia e da fisiologia no sistema nervoso central” (RELVAS 2012 p.53)

Diante desses pontos, percebe-se que o espaço educativo deve estar sempre aberto aos novos profissionais que apresentam propostas de inovação, para implantar formas de proporcionar ao educando melhor condições de aprendizagem e adaptação dos educandos, assim percebe-se que

Mesmo os motivos que induzem a criança a formar os dois tipos de conceito não são os mesmos. A mente se defronta com problemas diferentes quando assimila os conceitos na escola e quando é entregue aos seus próprios recursos (VYGOTSKY 1998, p. 108).

Visto que nesse ambiente que acontece a construção dos saberes de forma significativa, sendo assim percebe-se a importância do profissional dentro do âmbito escolar, no sentido de diagnosticar e propor meios para melhorar as condições de aprendizagens, com estratégias psicopedagógicas facilitadoras de aprendizagem, “o processo pelo qual o sujeito adquire informações, habilidades, atitudes, valores e etc. a partir do seu contato com a realidade, o meio ambiente e as outras pessoas”. (OLIVEIRA 1993, p. 57).

A socialização e o ambiente em que o indivíduo está inserido é fundamental para que ocorra o processo de aprendizagem, visto que o aprendizado acontece pelo fato do ser humano poder compartilhar conhecimentos e ensinamentos, tendo como base de que a escola deve adaptar-se para atender essas necessidades ao inseri-los em classes regulares, buscando caminhos que favoreçam a integração dos mesmos em boas práticas educativas no ambiente de aprendizagem, visto que

[...] o saber não pode, enquanto tal, ser isolado de suas consequências. Não é pela contemplação de algo, na

suposta apropriação conceitual daquilo que as coisas são num determinado instante, que os homens aprendem, mas pela transformação desta coisa, pelas consequências que seu saber opera no real [...].
(HABERMAS 1987, p.50)

Dentro deste contexto, observa-se que o trabalho docente é fundamental para o processo de aprendizagem através de estratégias pedagógicas que possam proporcionar ao educando capacidade de aprender e adaptar-se no ambiente escolar e no meio social, apresentando como

uma atividade consciente e sistemática, cujo centro está à aprendizagem dos alunos sob a direção do professor. Esse é um trabalho muito complexo e não se restringe somente à sala de aula, pelo contrário, está diretamente ligado às exigências sociais e à experiência de vida dos alunos. (LIBÂNEO 1994, p.222)

Dessa forma, o trabalho do educador deve ter como meta articular e mediar os conhecimentos não só no sentido de promover o processo de aprendizagem, mas sim para a formação integral do indivíduo, preparando-o para a vida em grupo, consciente dos deveres e direitos dentro da sociedade, nesse sentido que a neuropsicopedagogia visa

(...) buscar conhecer, olhar e escutar a relação do sujeito com o conhecimento objetivando a melhoria do ensino e da aprendizagem, ou seja, para ajudar a

família, a escola (em todos os níveis – administrativo, docente, técnico, discente) a cumprir o seu papel, atuando como um articulador do ensino e da aprendizagem. (BASEDAS 1996, p.24).

Diante deste argumento, percebe-se a importância de metodologias e propostas pedagógicas que objetivam melhorar a qualidade de ensino e assim a inclusão do aluno no meio em que está inserido, portanto, “é imprescindível que o professor estude e procure adaptar os novos conhecimentos adquiridos, partindo de hipóteses levantadas em seu próprio espaço educacional.” (MONTAAN 1997, p.156).

Para a efetivação do processo cognitivo do educando no espaço escolar, é necessário a inter-relação do desenvolvimento agregando os fatores psicológicos, biológicos e culturais, em conformidades com as propostas escolares e capacidade dos alunos.

Sendo assim, o educador ao adotar propostas pedagógicas diversificadas e motivadoras, adaptando as necessidades do educando, ele oportuniza ao indivíduo desenvolver capacidades e habilidades, necessitando, portanto, de propostas pedagógicas e estratégias que possam favorecer a aquisição de saberes.

Na escola que acontece a interação e socialização de conhecimentos, sendo assim, a instituição deve preocupar em adaptar as práticas pedagógicas e curriculares de acordo com as necessidades apresentadas pelo educando e capacitar os educadores para que o ensino possa ser significativo.

Entretanto, é de relevância perceber que a defasagem da aprendizagem pode estar ligada a outros fatores ligados a vida psíquica do indivíduo de modo que

podem atrapalhar o bom desenvolvimento dos processos cognitivos e sua relação com aquisição de conhecimento e com a família à medida que as atitudes parentais influenciam sobremaneira a relação da criança com o conhecimento. (POLITY 2001, p.25)

Neste sentido que, verifica-se a necessidade do envolvimento e parceria entre escola, educadores e família, sendo estes elementos que fazem parte da vida diária do indivíduo, importante para identifica-los para propor intervenção adequada, “é preciso que se considere o aprendiz como um ser biopsicossocial, em constante processo de transformação, inserido num meio social, econômico, cultural, histórico e político”. (GRASSI (2009, p.136).

No processo de ensino as dificuldades apresentam, entretanto, precisa ser suprida e amenizada através de intervenções de acordo com a necessidade da criança.

Entretanto, é de suma importância apontar que para superar as dificuldades e os desafios que se encontra no espaço educativo, a neuropsicologia busca conhecer e entender as causas e problemas para poder oferecer condições de melhorar a situação apresentada.

O trabalho em conjunto do profissional da Neuropsicopedagogia com profissionais da educação e família constitui uma forma de conhecer o aluno e propor estratégias de ensino através de promover aos educadores base para o trabalho docente de forma significativa.

A sala de aula constitui-se de um espaço onde acontece aprendizagem, socialização e interação entre os alunos e educadores, portanto, é um local onde as atividades devem ser trabalhadas no sentido

de promover a construção de conhecimentos, por ser assim, o professor precisa adotar práticas educativas que permitem ao aluno o raciocínio, construção de novos saberes e não apenas decorar os conteúdos.

Outro ponto que deve ser ressaltado que para ocorrer aprendizagem é necessário que o ensino seja realizado de forma a motivar o interesse e percepção do educando em relação aos conteúdos e atividades pedagógicas atrativas e significativas coerentes com as necessidades e realidade do educando, tendo como base de que

O ensino bem-sucedido provocando alteração na taxa de conexão sináptica, afeta a função cerebral. Por certo, isto também depende da natureza do currículo, da capacidade do professor, do método de ensino, do contexto da sala de aula, e da família e comunidade.
(BARTOSZECK, 2006, p.3)

Diante destes argumentos pode-se entender que a neuropsicopedagogia pode colaborar com práticas educativas baseadas nos processos de ensino e aprendizagem envolvendo os aspectos, cognitivos, motores e intelectuais, com atividades que possam despertar aprendizagem e socializar os alunos.

Dessa forma, cabe ao especialista, indicar o caminho a ser trilhado pelos alunos, orientar os educadores e fornecer subsídios que possam ser trabalhados no cotidiano escolar, mas sabe-se que o neuropsicopedagogo pode atuar como clínico e institucional, atuando de forma que possam melhorar o processo de ensino, enfatizando suas contribuições para problemas encontrados no espaço/tempo cotidianamente do meio em que o indivíduo está inserido

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa ao abordar sobre a temática apresentada, teve como embasamento teórico conhecimentos sobre a neuropsicopedagogia e os processos de aprendizagem, destacando ser uma área que tem como objetivo estudar as relações entre o cérebro e o processo de aquisição de aprendizagem, propondo meios de amenizar os problemas decorrentes de não aprendizagem.

Desta forma, ao compreender que a Neuropsicopedagogia consiste em uma área de grande importância no âmbito escolar, onde acontece as dificuldades de aprendizagem e comportamento dos educandos, portanto, o Neupsicopedagogo no âmbito escolar atua de forma a conhecer os problemas de aprendizagem e comportamento dos educandos propondo avaliações neuropsicológicas que possam identificar os problemas e apresentar propostas de intervenção adequadas.

Deu para compreender que o entrosamento da neuropsicopedagogia no processo educativo torna-se fundamental no processo de ampliar as possibilidades dos docentes em planejar e executar práticas educativas que possam auxiliar o aluno no processo de aprender.

Portanto, a aprendizagem acontece quando o indivíduo está motivado e quando as atividades são motivadoras e interessantes e que tem fundamentos no cotidiano e realidade do educando, evidenciando a contribuição da Neuropsicopedagogia e a importância de os profissionais especializados promoverem aos educadores propostos de ensino, tendo em vista as estratégias que busquem incentivar e promover a construção de conhecimentos, dispondo propostas educacionais pensadas de acordo com as necessidades apresentadas pelo indivíduo.

4.Referências

BARTOSZECK, A.B. **Neurociência na Educação**. 2006. Disponível em: <http://www.geocities.ws/flaviookb/neuroedu.pdf>. Acessado em abril/2024

BASSEDAS, E. **Intervenção educativa e diagnóstico psicopedagógico**. São Paulo: Artmed, 1996.

COSTA, D. I., AZAMBUJA, L. S., Português, M. W., & COSTA, J. C. **Avaliação Neuropsicológica da criança**. *Jornal de Pediatria*, 80(2), 111-116, 2004.

CONSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. **Neurociências e Educação: como o cérebro aprende**. Porto Alegre: Artmed, 2011.

FONSECA, V.r. **Papel das funções cognitivas, conativas e executivas na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica**. Revista Psicopedagogia, Portugal. 2014.

GRASSI, T. M. **Psicopedagogia: um olhar uma escuta-** Curitiba Ibpe:2009

HABERMAS, J. **Conhecimentos e Interesse**. Rio de Janeiro: Zahar, 1987

LACOMY, A. M. **Teorias Cognitivas de aprendizagem**. 2d.rev. e atual – Curitiba:

Ibex,2008.

MALUF, M. I. **A dificuldade de aprendizagem vista pela psicopedagogia clínica**. In: Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. (Org.) Neuropsicologia e Aprendizagem. 1º ed. São Paulo: TECMEDD, 2005, v. 1.

MANTOAN. M. T. E. **A Integração de Pessoas com Deficiência: Contribuição para uma reflexão sobre o tema**. São Paulo: Memnon, 1997.

MAZZOTTA, M. J. S. **Educação Especial no Brasil: História e Políticas Públicas**. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2003.

OLIVEIRA, M. K. de. **Vygotsky**. São Paulo: Scipione, 1993.

RAQUEL ARAUJO, Do Valda Silva, et, al. Papel das Sinapses Elétricas em Crises Epilépticas. Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jecn/v16n4/06.pdf> acessado em agosto/2023

RELVAS, M. P. **Neurociência na prática pedagógica**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012.

PERUZZOLO, S. R.; COSTA, G.M. T. **Estimulação precoce: contribuição na aprendizagem e no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual (di)**. Revista de Educação do Ideau. v. 10, n. 21, 2015.

POLITY, E. **Dificuldades de aprendizagem e família: construindo novas narrativas**. São Paulo: Vetor, 2001.

TABAQUIM, M. L. M. **Avaliação Neuropsicológica nos Distúrbios de Aprendizagem. In Distúrbio de aprendizagem: proposta de avaliação interdisciplinar**. Org. Sylvia Maria Ciasca. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.

VENTURA, D. F. **Um Retrato da Área de Neurociência e Comportamento no Brasil**. Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2012, Vol 26 n° especial. Brasília: Universidade de São Paulo, 2010.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e Linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil